

Моніч Б. С.

*Голова Ради суддів України,
суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду,
аспірант Донецького національного університету імені Василя Стуса
<https://orcid.org/0000-0003-3614-9096>*

ПОНЯТТЯ І ПРАВОВА ПРИРОДА АКТИВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

**JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Стаття присвячена визначенню поняття активів Конституційного Суду України та їх правовій природі. Автор зазначає, що проблема забезпечення балансу влад та утвердження верховенства Конституції України зумовлює необхідність обмежень дії кожної державної інституції в межах Конституції і законів України, що повною мірою стосується і єдиного органу конституційної юрисдикції – Конституційного Суду України, акти якого, в свою чергу, виступають одним із елементів формування правового простору. Проведений аналіз наукової літератури свідчить про наявний активний пошук в теорії і на практиці загальної категорії «правовий акт», яка б об'єднала і акт-дію і акт-документ уповноваженого суб'єкта, про відсутність єдиного усталеного розуміння поняття «акти Конституційного Суду України». Крім того, складним завданням видається й інтеграція активів Конституційного Суду України в систему джерел права, що зумовлює неоднозначність доктринальної думки і щодо місця активів Конституційного Суду України та їхньої правової природи. Автор наголошує, що сучасний стан прийняття Конституційним Судом України рішень та надання висновків свідчить про те, що через них здійснюється реальний вплив на формування системи вітчизняного законодавства, проте особливе місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади та відсутність чітких відповідей у чинному законодавстві стосовно юридичної природи активів Конституційного Суду України породжує багато запитань і проблем теоретичного і практичного характеру, пов'язаного з організацією і діяльністю єдиного органу конституційної юрисдикції, юридичною силою активів, які приймає Конституційний Суд України, неможливістю їх оскарження, виконанням і реалізацією рішень. Тому питання поняття та правової природи активів Конституційного Суду України є актуальним і складає одну із сучасних проблем конституційного права, що потребує теоретичного дослідження та законодавчого вдосконалення. Узагальнюючи погляди науковців з питання визначення поняття і правової природи активів Конституційного Суду України, автор пропонує під актами Конституційного Суду України розуміти засновані на діючому законодавстві правові акти нормативного змісту, що наділені як нормативно-правовим, так і інтерпретаційно-правовим характером, прийняті Конституційним Судом України в межах своєї компетенції за спеціальною процедурою, містять в собі правові позиції, визначені у результаті конституційного судочинства, мають вищу юридичну силу і є загальнообов'язковими та остаточними для необмеженого кола осіб. Автором визначено, що акти Конституційного Суду України є засобом юридичного оформлення результатів розгляду ним матеріальних, процесуальних чи організаційних питань, щодо конституційності та офіційного тлумачення, на підстав яких створюється чи

відмінняється правова норма доречно вважати нормативно-правовими актами, а рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення правових норм – актами інтерпретаційно-правового характеру. Всі інші акти є правовими актами нормативного змісту.

Ключові слова: акти Конституційного Суду України, правові акти, індивідуальні акти, нормативність, юридична сила, преюдиціальний характер, правова природа актів.

Annotation. The article is devoted to the definition of the concept of acts of the Constitutional Court and their legal nature. The author notes that the problem of ensuring the balance of powers and asserting the supremacy of the Constitution of Ukraine makes it necessary to limit the activities of each state institution within the limits of the Constitution and laws of Ukraine, which fully applies to the single body of constitutional jurisdiction - the Constitutional Court of Ukraine, whose acts, in turn, act one of the parts of the formation of the legal space. The conducted analysis of the scientific literature testifies to the active search in theory and practice of the general category "legal act", which combined both the act-action and the act-document of the authorized subject, the absence of a single well-established understanding of the concept "acts of the Constitutional Court of Ukraine". In addition, the integration of acts of the Constitutional Court of Ukraine into the system of sources of law seems to be a difficult task, which causes ambiguity in doctrinal thought regarding the place of acts of the Constitutional Court of Ukraine and their legal nature. The author notes that the current state of adoption of decisions by the Constitutional Court of Ukraine and the provision of conclusions indicate that through them a real influence is exercised on the formation of the system of domestic legislation, however, the special place of the Constitutional Court of Ukraine in the system of public authorities and the lack of clear answers in the current legislation regarding the legal nature of the acts of the Constitutional Court of Ukraine gives rise to many questions and problems of a theoretical and practical nature related to the organization and activities of a single body of constitutional jurisdiction, the legal force of acts, adopted by the Constitutional Court of Ukraine, the impossibility of their appeal, execution and implementation of decisions. Therefore, the question of the concept and legal nature of the acts of the Constitutional Court of Ukraine is relevant and is one of the modern problems of constitutional law, which requires theoretical research and legislative improvement. Summarizing the views of scientists on the issue of defining the concept and legal nature of the acts of the Constitutional Court of Ukraine, the author proposes to understand the acts of the Constitutional Court of Ukraine based on the current legislation as legal acts of normative content, endowed with both normative-legal and interpretative-legal nature, adopted by the Constitutional Court of Ukraine, within its competence under a special procedure, including legal positions determined as a result of constitutional proceedings, have the highest legal force and are generally binding and definitive for an unlimited circle of persons. The author defined that the acts of the Constitutional Court of Ukraine are a means of legalizing the results of its consideration of material, procedural or organizational issues, on constitutionality and official interpretation, on the basis of which a legal norm is created or canceled, it is appropriate to consider normative legal acts, and the decision of the Constitutional Court of Ukraine regarding the official interpretation of legal norms - acts of an interpretative legal nature. All other acts are legal acts of normative content.

Keywords: acts of the Constitutional Court of Ukraine, legal nature of acts, legal acts, individual acts, normativity, legal force, acts of an interpretative legal nature, decision of the Constitutional Court of Ukraine.

Вступ

Конституційна демократія засновується на легітимації права з позицій основних (фундаментальних) прав та свобод і ґрунтується на природно-правових підходах щодо юридичної природи конституційних прав та свобод. Закони та інші нормативно-правові акти повинні, передусім, відповідати принципу верховенства права та верховенства конституції, не порушувати конституційні права та свободи, мати легітимну мету. Як зазначає Л. Глухарєва, ліберальне бачення правової держави передбачає зв'язаність інститутів держави правом у тому сенсі, що громадяни як автономні суб'єкти повинні мати можливість самостійно вирішувати свої проблеми, тоді як держава втручається в цей процес лише у разі виникнення не вирішуваних конфліктів [1, с. 305].

Проблема забезпечення балансу влад та утвердження верховенства Конституції України зумовлює необхідність обмежень дії кожної державної інституції в межах Конституції і законів України, що повною мірою стосується і єдиного органу конституційної юрисдикції – Конституційного Суду України, акти якого, в свою чергу, виступають одним із елементів формування правового простору. Як відзначають В. Цоклан та В. Федоренко [2, с. 144], правові акти Конституційного Суду України є нормативно-правовою гарантією стабільності Конституції.

У рішенні Конституційного Суду України від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004 [3] встановлюється, що одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, не має підстав для отождолення права із законом, який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу і рівність особи.

Аналіз сучасного стану прийняття Конституційним Судом України рішень та надання висновків свідчить про те, що через них здійснюється реальний вплив на формування системи вітчизняного законодавства, проте особливе місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади та відсутність чітких відповідей у чинному законодавстві стосовно юридичної природи актів Конституційного Суду України породжує багато запитань і проблем теоретичного і практичного характеру, пов'язаного з організацією і діяльністю єдиного органу конституційної юрисдикції, юридичною силою актів, які приймає Конституційний Суд України, неможливість їх оскаржити, виконанням і реалізацією рішень. Тому питання юридичної природи актів Конституційного Суду України є актуальним і складає одну із сучасних проблем конституційного права, що потребує теоретичного дослідження та законодавчого вдосконалення.

Поняття і правову природу актів судів конституційної юрисдикції досліджували С. Алексєєв, В. Венедиктов, В. Гергелійник, А. Івановська, С. Калинюк, Р. Ляшенко, Р. Мартинюк, М. Марченко, В. Погорілко, О. Радь, С. Різник, Я. Рибалко, М. Савчин, А. Стрижак, К. Томашевський, С. Шевчук, О. Ярошенко, та інші.

Проблемі місця рішень і висновків Конституційного Суду в системі джерел права і законодавства присвячені праці М. Вітрука, Ю. Власова, Г. Гаджієва, Б. Ебзєєва, П. Євграфова, В. Зорькіна, М. Козюбри, В. Лазарєва, Д. Михайловича, Н. Пархоменко, А. Портнова, І. Сліденка, М. Тєслєно, В. Тихого, Ю. Тодики, Т. Хабрієвої, М. Цвіка, Т. Цимбалістий, В. Шаповала та інших.

Аналіз наукової літератури свідчить про наявний активний пошук в теорії і на практиці загальної категорії «правовий акт», яка б об'єднала і акт-дію і акт-документ уповноваженого суб'єкта, про відсутність єдиного усталеного розуміння поняття «акти Конституційного Суду України». Складним завданням видається й інтеграція актів Конституційного Суду України в систему джерел права, що зумовлює неоднозначність доктринальної думки і щодо місця актів Конституційного Суду України та їхньої правової природи.

Метою статті є визначення поняття актів Конституційного Суду України та їх правової природи.

Результати

Чинне законодавство не містить приписів стосовно дефініції актів Конституційного Суду України. Конституцією України, Законом В Конституції України в розділі XII «Конституційний

Суд України» згадується про два види актів Конституційного Суду України – рішення і висновки. Стаття 153 Основного Закону закріплює, що порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Суду, підстави і порядок звернення до Суду, процедура розгляду ним справ і виконання рішень Суду визначаються Конституцією України та законом.

Ця норма є бланкетною та відсилає до спеціального Закону України «Про Конституційний Суд України» [4]. У статті 83 глави 13 цього Закону деталізований перелік актів Конституційного Суду України: рішення, висновки, ухвали, забезпечувальні накази, постанови.

Відповідно зазначається, що Рішення Суду ухвалює:

1) Велика палата - за результатами розгляду справ за конституційними поданнями щодо конституційності законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції України, а також за результатами розгляду справ за конституційними скаргами у разі відмови Сенату в розгляді справи за конституційною скаргою на розсуд Великої палати;

2) Сенат - за результатами розгляду справ за конституційними скаргами (ст. 84).

Висновок Суду надає Велика палата у справах щодо:

1) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

4) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;

6) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України (ст. 85).

Ці акти, а саме рішення та висновки, приймаються Конституційним Судом України з питань, пов'язаних із здійсненням конституційного провадження за наслідками розгляду справ за конституційними поданнями, конституційними зверненнями та конституційними скаргами.

Акти Конституційного Суду України є правовими актами, адже приймаються вони органом, спеціально на те уповноваженим Конституцією, з дотриманням встановлених форми і процедури, є обов'язковими до виконання на території України.

У юридичній літературі навіть нерідко зустрічаються дефініції правових актів через поняття рішення. Президія Вишого арбітражного суду України свого часу у Роз'ясненні № 02-5/35 від 26.01.2000 р. визначила акт державного чи іншого органу як юридичну форму рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

У сучасній юридичній науці правові акти прийнято поділяти на нормативні та індивідуальні (ненормативного характеру). Серед основних характеристик необхідно виділити наступні:

- нормативні акти: поширюються на заздалегідь не визначену кількість тотожних за своїми ознаками випадків; адресуються неперсоналізованому колу осіб; реалізуються за допомогою правових засобів багаторазової дії; зазвичай не мають чітких часових меж;

- індивідуальні акти (ненормативного характеру): видаються правозастосовними органами у формі указів, постанов, наказів, розпоряджень тощо щодо згаданих у них осіб або конкретних обставин; не містять норм права; не є джерелом права; спрямовуються на врегулювання конкретних

видів соціальної поведінки; поширюються лише на персонально визначених осіб; не передбачають повторного застосування одних і тих самих юридичних засобів; мають переважно короткостроковий характер, припиняються після реалізації відповідних індивідуальних правових приписів [5, с. 564].

Щодо поняття «акти Конституційного Суду України», то М. Тесленко вважає, що хоча Конституція і Закон України «Про Конституційний Суд України» встановлюють різновиди актів Конституційного Суду, будь-який його правовий акт, який відповідає вимогам Конституції і Закону та іменується рішенням, є родовим поняттям і приймається з усіх питань, віднесених до його компетенції [6, с. 6].

О. Ярошенко [7, с. 146] пропонує розуміти під ними рішення та висновки Конституційного Суду України щодо конституційності та офіційного тлумачення нормативно-правових актів, а те що вони є остаточними, не підлягають оскарженню й обов'язкові для виконання на території України, на його думку, свідчить про нормативність і юридичну силу приписів. Аналогічна позиція висловлювалася і К. Томашевським [8, с. 91], який наголошував на необхідності розглядати акти Конституційного Суду в якості нормативно-правових актів, що є джерелами права.

Частково з цією позицією погоджується О. Радь, дослідниця також розглядає термін «акти Конституційного Суду України» як узагальнювальний, який позначає сукупність усіх актів цього суду, що ухвалені в процесі його діяльності в межах визначених повноважень, але вказує, що не всі акти КСУ є нормативними і можуть вважатись джерелами права.

На її думку, нормативним актом Конституційного Суду України є офіційно опублікований правовий акт у письмовій формі, що закріплює результат діяльності суду, «спрямований на зміну чи припинення дії норми права, передбачає досягнення юридичних наслідків, розрахований на невизначену кількість використань та адресований неперсоніфікованому колу суб'єктів» [9, с. 380].

Д. Лилак, посилаючись на римську формулу «*legis interpres vim obtinet*» (тлумачення закону має силу закону), вважає, що право КСУ тлумачити Конституцію і закони надає йому статусу законодавчого органу, а акти офіційного тлумачення набувають обов'язкового для всіх фізичних та юридичних осіб характеру [10 с. 67].

К. Ісмайлов ж робить висновок, що тільки рішення КСУ, зважаючи на їх змістовне наповнення, мають нормотворчий характер і можуть бути визнані джерелами права, а висновки не мають правотворчого значення, а лише є правовою основою для ухвалення певного правотворчого рішення іншими органами державної влади, тому їх треба розглядати ні в якості джерела права, а можливого джерела правотворчості [11, с. 63].

С. Шевчук [12, с. 35] ж відстоюють позицію, що акти Конституційного Суду України як різновид актів судової влади є правозастосовними правовими актами, які ухвалюються унаслідок виключно правозастосовної діяльності суду відповідно до норм процесуального права у документальній формі та спрямовані на досягнення юридичного результату.

При цьому, як зазначає С. Шевчук, нормативність актів судової влади не засновується на нормах права як нормативність правових актів та походить від актів судової влади як правозастосовних актів, що складають (усталену) судову практику, або в яких міститься судовий прецедент, правова позиція, правоположення, і тільки та частина, яка їх містить, буде мати нормативне значення, а не акт судової влади загалом [12, с. 35].

І. Овчаренко аналогічно зауважує, що рішення Конституційного Суду України є актами тлумачення, які можна вважати специфічними судовими прецедентами, оскільки в них проявляються законотворчі, а не законодавчі можливості органу конституційної юрисдикції [13, с. 9].

Такий підхід підтримує і О. Марцеляк [14, с. 120], указуючи, що правові позиції КСУ, які він висловлює у своїх актах, мають обов'язкову силу прецедентного характеру й повинні застосовуватися не тільки під час вирішення всіх наступних справ, а й щодо всіх інших осіб.

На думку деяких вчених за своєю юридичною природою рішення конституційних судів є і актами правозастосування, і актами, що містять норми права. Рішення, що стосуються питань відповідності нормативно-правових актів та нормативних договорів Конституції, тлумачення Конституції, вирізняються саме тим, що містять загальнообов'язкові норми, розраховані на багаторазове їх застосування і невизначене коло суб'єктів. Вони можуть припиняти юридичну дію нормативно-правового акту, що не відповідає та суперечить Конституції України [15, с. 86]. Ухвалюючи рішення про визнання законів, інших правових актів або їх окремих положень неконституційними, Конституційний Суд України у такий спосіб вносить у чинне законодавство суттєві зміни.

Обґрунтовуючи нормотворчу роль Конституційного Суду, В. Бринцев дає цікавий висновок, що Конституційний Суд в своїх рішеннях викладає результат процесу праворозуміння, певне смислотворення правоявища, що і є створенням нової правової позиції, іманентною рисою якої є нормативність, що і дає підстави визнавати рішення КСУ джерелом права [16, с. 80].

Хоча є інші точки зору. Так, Т. Цимбалістий, погоджуючись з В. Шаповалом [17, с. 29], зазначає, що рішення і висновки Конституційного Суду України не можуть мати характеру нормативно-правових актів, які здатні активно регулювати суспільні відносини, оскільки визначена компетенція КСУ не передбачає нормотворчості, крім тієї, що пов'язана з регламентацією частини питань організації його внутрішньої роботи [18, с. 48], але разом з цим це не заперечує можливості визнання за актами Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції і законів України нормативного характеру в тому розумінні, що вони конкретизують чинне законодавство України. В результаті дослідник робить висновок, що правова природа актів КСУ складна, вони є правовими актами, у випадках, передбачених законодавством, мають нормативний зміст, проте не є нормативно-правовими актами в повному розумінні цього поняття, але вони можуть набувати характеру юридичного прецеденту і характеризуватися преюдиційністю, тому «вони є окремим, спеціальним різновидом правових актів, а також допоміжним джерелом (формою) права».

Цю позицію підтримую і Р. Мартинюк, який зазначає, що рішення і висновки Конституційного Суду не можуть мати характер нормативно-правових актів, які здатні активно регулювати суспільні відносини, і не можуть вони містити й окремі положення, які за природою були б позитивними нормативними реаліями [19, с. 4].

Нагадаємо, що сам Конституційний Суд України у Рішенні у справі про тлумачення терміну «законодавство» від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98 [20] вказав, що його акти не входять до системи законодавства України.

Правові акти Конституційного Суду України закріплюють результат діяльності Конституційного Суду України, певні правові позиції. Як зазначає Д. Терлецький: «Рішення і висновки єдиного органу конституційної юрисдикції є передусім результатом розгляду конкретних справ щодо встановлення конституційності (відповідності) або офіційного тлумачення цілком визначених правових актів (їх норм). Натомість правові позиції як сукупність правових аргументів або правових висновків, наданих Конституційним Судом України, ... здатні через свій переважно загальний характер та визначальне значення на самостійне життя. Тобто правові позиції Конституційного Суду України поширюються не тільки на конкретний випадок у зв'язку з перевіркою конституційності акта (норми), а й на аналогічні за юридичною природою випадки» [21, с. 184-185], з чим не можна не погодитися.

Треба зауважити, що на відміну від Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР, новий Закон від 13 липня 2017 р. у ст. 92 передбачає можливість КСУ в мотивувальній або резолютивній частині рішення, а також в ухвалах про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі, постановлених Великою палатою, викласти свою юридичну позицію, право розвивати і конкретизувати юридичну позицію Суду у своїх наступних актах, змінювати свою юридичну

позицію за умови суттєвих змін нормативного регулювання, яким він керувався попередньо, чи за наявності об'єктивних підстав необхідності покращення захисту конституційних прав і свобод з урахуванням міжнародних зобов'язань України (ч. 2 ст. 92).

Щодо розуміння юридичної позиції Конституційного Суду України, то А. Портнов розглядає її як принцип вирішення однорідних справ, який відтворюється у мотивувальній частині його рішення [22, с. 129].

Досліджуючи юридичну силу та значення правових позицій, М. Тесленко пропонує розрізнити два види правових позицій: перший формується у результаті офіційного тлумачення Конституції України, а другий - повторного, з огляду на відповідність Конституції України положень законів та інших правових актів [23, с. 37], що, як зауважує Т. Богданевич [24, с. 173], фактично вказує на можливість перегляду правових позицій КСУ з урахуванням результатів тлумачення положень Конституції України, що вже мали місце.

Л. Матвеева справедливо вказує, що правова позиція виступає змістовною стороною актів КСУ, яка співвідноситься з рішенням та висновком як зміст і форма [25, с. 11]. При цьому вона не повинна ототожнюватися із самим рішенням суду, вона виступає як складова частина того чи іншого рішення.

При чому більшість науковців наголошує, що участь Конституційного Суду в правотворчості здійснюється здебільшого саме шляхом вирішення спорів про право і офіційного тлумачення норм Конституції, оформлених у вигляді загальнообов'язкових рішень. Відповідно, рішення КСУ, на відміну від його висновків, мають правотворче значення, що є однією з важливих ознак їх нормативності, оскільки ними визнаються неконституційними положення законів та інших правових актів, в них знаходять офіційне тлумачення Конституція України та закони України.

Ознаки нормативності визначає в своїх рішеннях і Конституційний Суд України. Зокрема, у п. 4 мотивувальної частини рішення КС від 16.04.2009 №7-рп/2009 (справа про скасування актів місцевого самоврядування) зазначено: «Конституційний Суд дійшов висновку, що органи місцевого самоврядування, вирішуючи питання місцевого значення, представляючи спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, приймають нормативні та ненормативні акти. До нормативних належать акти, які встановлюють, змінюють чи припиняють норми права, мають локальний характер, розраховані на широке коло осіб та застосовуються неодноразово, а ненормативні акти передбачають конкретні приписи, звернені до окремого суб'єкта чи юридичної особи, застосовуються одноразово й після реалізації вичерпують свою дію».

Такий висновок узгоджується з правовими позиціями, викладеними в Рішенні Конституційного Суду України від 27.12.2001 №20-рп/2001 у справі про укази Президії Верховної Ради щодо Компартії України. У цьому Рішенні зазначено, що «ознаками нормативності правових актів є невизначеність дії в часі та неодноразовість їх застосування» (абз.1 п.6 мотивувальної частини).

У пункті 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22.04.2008 №9-рп/2008 щодо відповідності Конституції низки указів Президента стосовно діяльності Ради національної безпеки Суд зазначив, що оскаржені укази глави держави «є правовими актами ненормативного характеру (індивідуальної дії)... Ці укази стосувалися окремих фізичних осіб, були розраховані на персональне (індивідуальне) застосування і після їх реалізації вичерпали свою дію». Такий висновок ґрунтується на правовій позиції єдиного органу конституційної юрисдикції щодо ненормативності правових актів, викладеній в абз.4 п.1 мотивувальної частини рішення від 23.06.97 №2-зп/97 (справа про акти органів Верховної Ради), яка полягає в тому, що «за своєю природою, ненормативні правові акти, на відміну від нормативних, встановлюють не загальні правила поведінки, а конкретні приписи, звернені до окремого індивіда чи юридичної особи, застосовуються одноразово й після реалізації вичерпують свою дію».

Критерії розмежування актів за ознаками їх ієрархічної нормативності викладені також у Рішеннях Конституційного Суду України від: 03.10.1997 р. №4-рп/97 (справа про набуття чинності

Конституцією); 27.03.2000 р. №3-рп/2000 (справа про всеукраїнський референдум); 19.06.2001 р. №9-рп/2001 (справа щодо стажу наукової роботи); 16.01.2003 р. №1-рп/2003 (справа про Конституцію АРК); 14.03.2014 р. №2-рп/2014 (справа про проведення місцевого референдуму в АРК) й у Висновку від 11.07.2001 р. №3-в/2001 (справа про Римський статут).

Системний аналіз вказаних положень Конституції України та Закону України «Про Конституційний Суд України» свідчить також, що акти КСУ нормативного характеру є актами правосуддя, тобто такими, що ухвалюються для забезпечення основних завдань суду конституційної юрисдикції, безпосередньо пов'язані з виконанням функції судочинства і є процесуальними.

Відповідно їм властиві такі ознаки: оформлення у виді окремих документів з обов'язковим обґрунтуванням висновків і мотивів; ухвалення іменем України; результат конституційного провадження; наявність встановленого порядку вступу в законну силу та опублікування; дія безпосередньо та відсутність потреби будь-якого додаткового схвалення; обов'язковість до виконання на всій території України [9, с. 381].

Таким чином, рішення КСУ, що містять правові позиції, спрямовані на зміну чи припинення дії норми права, передбачають досягнення юридичних наслідків, розраховані на невизначену кількість використань та адресовані неперсоніфікованому колу суб'єктів, мають нормативний характер.

Разом з цим це не заперечує можливості визнання за актами Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції і законів України нормативного характеру і в тому розумінні, що вони конкретизують чинне законодавство України і не регулюючи самостійно суспільні відносини, вони, тим не менше, задіяні в цьому процесі, адже застосування положень Конституції і законів України, щодо яких Конституційним Судом України дано офіційне тлумачення, можливе лише з урахуванням правових позицій Конституційного Суду України, викладених у відповідних рішеннях. Вони є інтерпретаційними актами, мають допоміжний характер і можуть бути застосовані лише у зв'язку із застосуванням відповідної норми [26, с. 14].

Інші види актів Конституційного Суду України можна відносити до категорії індивідуальних актів (ненормативного характеру). Окремо варто зазначити щодо ухвал Конституційного Суду України. Ухвалення деяких процесуальних актів також є фінальною стадією конституційного провадження. Однак вважати їх завершальними актами правосуддя нарівні з рішеннями та висновками Конституційного Суду України вважаємо за неможливе. Ухвала суду не містить положень, пов'язаних з реалізацією основної функції суду конституційної юрисдикції, тобто забезпечення верховенства Конституції України як Основного Закону України.

Відповідно до статті 151-2 Конституції України: «Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені». Більше того, ні Конституція України, ні Закон «Про Конституційний Суд України» не передбачають можливості відходу Конституційного Суду від своїх офіційних рішень чи правових позицій. Вони є «взірцем» і обов'язковими для розуміння та виконання всіма суб'єктами права, а тому будь-які наступні рішення єдиного органу конституційної юрисдикції України можуть поглиблювати розуміння раніше витлумачених норм додатковою аргументацією, але не можуть суперечити їм, а тим більше спростовувати їх.

Саме такий науковий підхід стосовно дотримання принципу *stare decisis* («твердого рішення») узгоджується з усталеною практикою Європейського суду з прав людини, яка, зокрема, ґрунтується на тому, що хоча Суд формально не зобов'язаний слідувати своїм попереднім рішенням, однак в інтересах правової визначеності, передбачуваності та рівності всіх перед законом не повинен без переконливих причин відмовлятися від прецедентів, викладених у його попередніх рішеннях (*Chapman v. the United Kingdom* [GC], no. 27238/95, § 70, ECHR 2001&I; «*Scappola v. Italy*» 17.09.2009, № 10249/03, р. 22, § 104).

Одним із фундаментальних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який передбачає повагу до принципу *res judicata* – принципу остаточності рішень суду. Цей принцип наголошує, що жодна зі сторін не має права вимагати перегляду остаточного та обов'язкового рішення суду просто тому, що вона має на меті добитися нового слухання справи та нового її вирішення. Повноваження вищих судових органів стосовно перегляду мають реалізовуватись для виправлення судових помилок та недоліків судочинства, але не для здійснення нового судового розгляду. Перегляд не повинен фактично підміняти собою апеляцію, а сама можливість існування двох точок зору на один предмет не є підставою для нового розгляду. Винятки із цього принципу можуть мати місце лише за наявності підстав, обумовлених обставинами важливого та вимушеного характеру (*mutatis mutandis*, рішення у справі «Рябих проти Росії» (*Ryabykh v. Russia*), заява N 52854/99, п. 52, ECHR 2003-X).

Обов'язковість, остаточність і неоскаржуваність актів нормативного характеру Конституційного Суду України, а саме рішень (підсумкових) та висновків, вказують на беззаперечність цих актів, неможливість їх зміни чи скасування в частині або в цілому. З огляду на це дані акти не можуть бути предметом контролю інших органів державної влади, в тому числі і тих, діяльність яких підлягає конституційному контролю відповідно до Основного Закону України. Будь-яка незгода з цими актами, ухваленими Конституційним Судом України, не надає права жодному державному органу ставити під сумнів їх зміст або надавати правову оцінку їх відповідності Основному Закону України. Недотримання цього принципу призводить до порушення закладених Конституцією України основних засад поділу державної влади, верховенства права та Конституції, наслідком чого є руйнація правової системи.

Висновки

Таким чином, акти Конституційного Суду України є засобом юридичного оформлення результатів розгляду ним матеріальних, процесуальних чи організаційних питань. Нормативно-правовими актами доречно вважати рішення Конституційного Суду України щодо конституційності та офіційного тлумачення, на підстав яких створюється чи відміняється правова норма, актами інтерпретаційно-правового характеру – рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення. Всі інші акти Конституційного Суду України є правовими актами нормативного змісту.

Під актами Конституційного Суду України пропонується розуміти засновані на діючому законодавстві правові акти нормативного змісту, що наділені як нормативно-правовим, так і інтерпретаційно-правовим характером, прийняті Конституційним Судом України в межах своєї компетенції за спеціальною процесуальною процедурою, містять в собі правові позиції поставлені у результаті конституційного судочинства, мають вищу юридичну силу і є загальнообов'язковими та остаточними для необмеженого кола осіб.

Правова природа актів Конституційного Суду України обумовлена особливим правовим статусом даного органу, тим, що вони ухвалюються для забезпечення дії принципу верховенства права та верховенства Конституції України, закріплених нею пріоритетів прав і свобод людини, основних засад конституційного ладу держави.

Список використаних джерел

1. Гринюк Р.Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. 388 с. (С.305).
2. Цоклан В.І. Система сучасних джерел конституційного права України: монографія / В.І. Цоклан, В.Л. Федоренко. К.: Ліра-К, 2009. 400с. (С. 144).
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом

- більш м'якого покарання) від 2 листоп. 2004 р. № 15-рп/2004. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04>.
4. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року № 2136-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text>
 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. Х.: Консум, 2006. 564с. (С.412).
 6. Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України. *Право України*. 2000. № 2. С.6-9. (С.6).
 7. Ярошенко О.М. Джерела трудового права України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05. Х., 2007. С. 146.
 8. Томашевский К.Л. Судебная практика как источник трудового права: от теоретических разработок к законодательному признанию. *Российский ежегодник трудового права*. 2007. № 3. С. 81-91. (С.91).
 9. Радь О. Поняття нормативних актів Конституційного Суду України – джерел трудового права. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2015. Випуск 61. С. 379-386. (С.380).
 10. Лилак Д.Л. Судочинство і проблеми суддівської правотворчості. *Вісник Верховного Суду України*. 2003. №3. С.63-68. (С.67).
 11. Ісмаїлов К.Ю. Акти судової влади в системі джерел національного права України: монографія. Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2014. 180 с. (С.63).
 12. Шевчук С.В. Загальнотеоретичні проблеми нормативності актів судової влади: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01. Х., 2008. 433 с. (С.35).
 13. Овчаренко І.М. Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень». / Нац. ун-т. внутр. справ, Харків, 2004. 20 с. (С.9).
 14. Марцеляк О. Правова природа актів Конституційного Суду України та їх роль у розвитку науки конституційного права. *Вісник Конституційного Суду України*. 2015. № 4. С. 118-121. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2015_4_16. (С.120).
 15. Ляшенко Р. Нормативність актів судової влади. *Права людини: історія і сьогодення*: зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 6 груд. 2012 р. Житомир, 2012. С.84-88. (С.86).
 16. Бринцев В. Належне виконання рішень Конституційного Суду України як одна з головних складових ефективності конституційного судочинства. *Вісник Конституційного Суду України*. 2007. №2. С. 77-85. (С.80).
 17. Шаповал В.М. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії. *Право України*. 1998. № 5. С. 29.
 18. Цимбалістий Т.О. Правова природа актів Конституційного Суду України. *Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права*. 2007. №1 (21). С. 47-55. (С.48).
 19. Мартинюк Р. Правова природа та юридичні характеристики актів Конституційного Суду України. *Підприємництво, господарство і право*. 2008. № 1. С. 3-6. (С.4).
 20. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство») від 9 липня 1998 року №12-рп/98. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98>.
 21. Терлецький Д.С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 – конституційне право. Одеська національна юридична академія. Одеса, 2007. 234с. (С.184-185).

22. Портнов А.В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб'єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів: монографія. К.: Логос, 2008. 202 с. С.129.
23. Тесленко М.В. Юридична сила і значення правових позицій Конституційного Суду України. *Вісник Конституційного Суду України*. 2003. № 4. С. 36-42. (С.37).
24. Богданевич Т.С. Офіційне тлумачення Основного Закону Конституційним Судом України: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2019. 256 с. (С.173).
25. Матвеева Л.Г. Юридична природа та місце офіційних інтерпретаційних актів у правовій системі України: автореф. дис. на здобуття ступеня наук. канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Харків, 2005. 19 с. (С.11).
26. Гергелійник, В.А. Правові проблеми становлення і функціонування конституційної юстиції України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 - конституційне право / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2000. 18 с. (С. 14).